

Fraunhofer IFAM Magazin 2023

Digital & nachhaltig – Innovativ in die Zukunft

Digital & sustainable – Innovative into the future

Elektrochemie für Energiewende
Electrochemistry for energy transition

Forschung für nachhaltige Luftfahrt
Research for sustainable aviation

Highlights 2022
Highlights 2022

Nachhaltige Materialversorgung

Sustainable material supply

Erneuerbarer und zirkulärer Kohlenstoff als Basis für polymere Werkstoffe

Renewable and circular carbon for polymeric materials

Nachhaltige Lösungen zur Reduktion, zum Wiedereinsatz und zum Recycling von Kohlenstoffen sind essenziell zur Erreichung des langfristigen Ziels der Klimaneutralität. Erneuerbare Rohstoffe müssen die Basis für polymere Materialien darstellen. Die aktuellen Forschungsansätze zeigen, dass das möglich ist.

Sustainable solutions for the reduction, reuse and recycling of carbon are essential to achieve the long-term goal of climate neutrality. Renewable raw materials must form the basis for polymeric materials. Current research approaches show that this is possible.

Das Fraunhofer IFAM erforscht nachhaltige polymere Werkstoffe, die in Klebstoffen, Vergussmassen, Lacken und Verbundwerkstoffen eingesetzt werden. Damit leistet das Institut einen essenziellen Beitrag zum European Green Deal und dem Ziel der Klimaneutralität. Bei der Herstellung polymerer Werkstoffe kommt es insbesondere darauf an, erneuerbare Rohstoffe, die entweder bio- oder CO₂-basiert sind oder aus recycelten Werkstoffen gewonnen werden, zu nutzen und den Einsatz fossilbasierter Chemikalien zu vermeiden.

Polymerer Werkstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Als Leichtbauwerkstoff werden faserverstärkte Kunststoffe bereits in diversen Bereichen mit dem Ziel, CO₂-Emissionen zu reduzieren, eingesetzt. Sind sie darüber hinaus biobasiert, zeichnen sie sich durch einen über den gesamten Produktlebenszyklus betrachtet geringeren CO₂-Fußabdruck aus. Das Fraunhofer IFAM erforscht und entwickelt biobasierte Verbundwerkstoffe für den Einsatz im Schiff- und Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrt und der Automobilbranche. Eine Herausforderung stellen die unterschiedlichen Anforderungen an die Werkstoffe bezüglich der

Fraunhofer IFAM is developing sustainable polymer materials used in adhesives, potting compounds, coatings, and composites. In doing so, the institute is making an essential contribution to the European Green Deal and the goal of climate neutrality. In the production of polymer materials, it is particularly important to use renewable raw materials that are either biobased or CO₂-based or are obtained from recycled materials, and to avoid the use of fossil-based chemicals.

Polymeric materials based on renewable raw materials

Fiber-reinforced plastics are already used as lightweight materials in various areas with the aim of reducing CO₂ emissions. If they are also biobased, they have a lower carbon footprint over the entire product life cycle. Fraunhofer IFAM is researching and developing biobased composite materials for use in shipbuilding, rail vehicle construction, aviation, and the automotive industry. A challenge is posed by the different material requirements in terms of strength and stiffness, fire behavior and end-of-life recycling concepts. In addition to the possibility of composting the materials, approaches to degradable and recyclable composites are being explored.

Langfristig wird es auf die Verfügbarkeit und Nutzbarmachung von alternativen Rohstoffen ankommen.«

In the long term, it will come down to the availability and use of alternative raw materials.«

Mehr erfahren

Learn more

[www.ifam.fraunhofer.de/
nachhaltige-materialversorgung](http://www.ifam.fraunhofer.de/nachhaltige-materialversorgung)

Festigkeit und Steifigkeit, des Brandverhaltens sowie der Verwertungskonzepte am Lebensende dar. Neben der Möglichkeit, die Materialien zu kompostieren, werden Ansätze zu degradierbaren und recyclebaren Verbundwerkstoffen erforscht.

CO₂ als Rohstoff

Eine nachhaltige Ergänzung zu nachwachsenden Rohstoffen stellt Kohlenstoffdioxid dar, welches für die Herstellung von chemischen Rohstoffen und Materialien genutzt werden kann. Am Fraunhofer IFAM wird CO₂ als Rohstoff für Polyurethane verwendet – essenziell für Klebstoffe, Schäume und Kunststoffe. Die CO₂-basierten Polyurethan-Bausteine bilden die Grundlage für Epoxidharze, Hotmelt- sowie UV- und feuchtigkeitshärtende Klebstoffe.

Einsatz recycelter Rohstoffe

Kohlenstofffasern werden mit großem Energie- und Ressourcenaufwand aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Umso wichtiger ist ein verantwortungsvoller Umgang mit ihnen und deren effiziente Nutzung als Werk- oder Rohstoff. Im EU-geförderten Projekt FOREST werden innovative biobasierte Polymere und Additive mit recycelten Kohlenstofffasern kombiniert und daraus hochwertige Verbundwerkstoffe entwickelt. Dabei werden die drei Schlüsselfaktoren Reduzieren, Verwerten, Umgestalten verfolgt. Das Fraunhofer IFAM ist an der Konzeption, Synthese und Entwicklung neuer biobasierter Benzoxazine beteiligt.

CO₂ as a raw material

A sustainable supplement to biobased resources is carbon dioxide, which can be used to produce chemical commodities and materials. At Fraunhofer IFAM, CO₂ is used as a raw material for polyurethanes — essential for adhesives, foams and plastics. The CO₂-based polyurethane building blocks form the basis for epoxy resins, hotmelt as well as UV- and moisture-curing adhesives.

Use of recycled raw materials

Carbon fibers are produced from fossil raw materials requiring large amounts of energy and resources. This makes it even more important to handle them responsibly and use them efficiently as a material or resource. In the EU-funded FOREST project, innovative biobased polymers and additives are combined with recycled carbon fibers to develop high-quality composite materials. The three key factors of reduce, reuse and recycle are being pursued in the process. Fraunhofer IFAM is involved in the design, synthesis, and development of new biobased benzoxazines.

Autoren Authors:

Éric Hernández Edo

Ihr Kontakt Your contact

Dr. Katharina Koschek

Leiterin Polymere Werkstoffe und Bauweisen
Head of Polymeric Materials and Mechanical
Engineering

+49 421 2246-698

katharina.koschek@ifam.fraunhofer.de

Sie sind interessiert? Are you interested?
Kontaktieren Sie uns! Just contact us!

